

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илҳом

д.п.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзаҳмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрович, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA’LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Шаропова Нилуфар Бахшилло қизи,Базовый докторант кафедры русского языка и литературы
Навоийский государственный педагогический институт

E-mail: lotos.nilu.94@mail.ru

**ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157546>**АННОТАЦИЯ**

В статье исследуется проблема перевода с акцентом на современные подходы к сложным художественным текстам. Рассматриваются различные методологии, используемые при переводе художественных текстов, а также анализируются факторы и стратегии, влияющие на успешное воспроизведение сложных стилистических аспектов в переводе. Особое внимание автор уделяет социокультурному подходу к переводу и предлагает взглянуть на современные тенденции в этой области. Статья призвана пролить свет на актуальные вопросы переводческой практики и способствовать более глубокому пониманию искусства перевода сложных художественных текстов.

Ключевые слова: художественный перевод, сложные тексты, мастерство, социокультурный контекст, текстология, личность переводчика.

Sharopova Nilufar Baxshillo qizi,

Rus tili va adabiyoti kafedrası tayanch doktoranti

Navoiy davlat pedagogika instituti

e-mail: lotos.nilu.94@mail.ru

**TARJIMA SAN'ATI VA MURAKKAB ADABIY MATNLARGA ZAMONAVIY
YONDASHUVLAR****ANNOTATSIYA**

Maqolada murakkab adabiy matnlarga nisbatan zamonaviy yondashuvlar ularni tarjima qilish masalasi fonida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda adabiy asarlarni tarjima qilishda qo'llaniladigan turli metodologiyalar o'rganilib, tarjimada murakkab stilistik jihatlarining muvaffaqiyatli o'girilishiga ta'sir etuvchi omillar va strategiyalar tahlil qilinadi. Muallif tarjimada sotsial-madaniy yondashuvga alohida e'tibor qaratadi va bu sohadagi dolzarb tendensiyalarga nazar tashlaydi. Maqola tarjima amaliyotining dolzarb muammolariga oydinlik kiritish va murakkab badiiy matnlarni tarjima qilish san'atini chuqurroq tushunishga hissa qo'shishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, murakkab matnlar, mahorat, ijtimoiy-madaniy kontekst, tekstologiya, tarjimon shaxsi.

Sharopova Nilufar Bakhshillo kizi,
Basic doctoral student of the Department of Russian
Language and Literature Navoi State Pedagogical Institute
e-mail: lotos.nilu.94@mail.ru

THE ART OF TRANSLATION AND MODERN APPROACHES TO COMPLEX FICTION TEXTS

ABSTRACT

The article deals with the problem of translation with a focus on modern approaches to complex fiction texts. The study examines various methodologies applied to the translation of artistic works, analyzes the factors and strategies that influence the successful reproduction of complex stylistic aspects in translation. The author pays special attention to the sociocultural approach to translation and offers a glimpse into the current trends in this field. The article is intended to shed light on current issues of translation practice and contribute to a deeper understanding of the art of translating complex fiction texts.

Key words: fiction translation, complex texts, mastery, socio-cultural context, textology, translator's personality.

В мире, полном культурного разнообразия и языковых барьеров, искусство перевода играет ключевую роль в обмене знаниями и идеями. Оно позволяет проникнуть в мир литературы, кино, искусства и философии, преодолевая границы языков и культур. Это особенно важно в контексте художественных текстов, где каждое слово, тон или цвет имеют свой смысл и глубину. В данной статье мы рассмотрим современные подходы к работе с трудными художественными текстами, которые предлагают нам красочное погружение в мир автора, сохраняя его самобытный характер и эмоциональную глубину.

Каждая языковая среда имеет свой культурный контекст, который влияет на формирование идентичности того или иного народа. Каждый народ связывает свою культурную идентичность с историческими событиями, предметами и традициями, которые становятся символами народа и способствуют его культурной самобытности. При переводе художественных произведений переводчики сталкиваются с проблемой передачи этих культурных особенностей. Как утверждает Гайбулла ас-Салом, «преимущество перевода заключается в том, что он действительно обогащает национальные языки, укрепляет интернациональные основы национальных культур, привносит в национальные литературы новые идеи, течения, художественные и образные средства. Перевод не только служит интересам конкретной нации, конкретного языка, конкретной культуры, но и вносит существенный вклад в развитие всех наций, языков и культур, участвующих в переводческой коммуникации».

За долгие периоды своего исторического развития узбекская литература обогатилась переводами произведений многих знаменитых писателей. Начиная с таких поэтов и писателей, как Зулфия, Мирмухсин, Рамз Бабаджан, Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Джамал Камал, узбекские писатели активно занимались переводческой деятельностью. Позже к ним присоединились плеяда таких профессиональных переводчиков, как Миркарим Осим, Гайбулла Саломов, Нурали Кобул, Анвар Жўраев, Куддус Мирмухамедов, Иброхим Гафуров и другие. Они переводили художественные произведения с русского и европейских языков, таких как французский и английский, а также с восточных языков, включая арабский и фарси. «Гафур Гулям одним из первых познакомил узбекских читателей с творчеством таких русских классиков, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов. Большую популярность на узбекском языке приобрели «Отелло» и «Король Лир» великого Шекспира в переводе Гафура Гуляма».

Художественный перевод представляет собой форму литературного творчества, в которой произведение, изначально существующее на одном языке, реинтерпретируется на другом. Литература, как искусство слова, ограничена границами языка и отличается от других форм

искусства, таких как музыка, живопись, скульптура или танец, которые могут восприниматься независимо от знания конкретного языка. Характер художественного перевода определяется его позицией среди других видов перевода и его взаимосвязью с исходным литературным произведением. Процесс перевода является сложным процессом «переосмысления» жизни, заключенной в образной структуре оригинального произведения.

С этой точки зрения можно согласиться с высказыванием Н.К. Гарбовского, который подчеркивал, что для полного понимания сложности работы переводчика и разрешения возникающих перед ним противоречий «необходимо выявить важные аспекты переводческой деятельности и изучить ее структуру. Сюда же относится анализ взаимоотношений между автором оригинала, переводчиком и читателем перевода, а также рассмотрение этических аспектов переводческой деятельности. Важно также понять, какие средства и методы использует переводчик для работы с текстом и разрешения возникающих противоречий».

В отличие от оригинального творчества, художественный перевод обусловлен исходным текстом, и его цель заключается в передаче и сохранении смысла и эмоциональной глубины, содержащихся в оригинале. По словам знаменитого узбекского исследователя переводов Гайбулла Саламова, «перевод – это, по сути, «переход». Он означает переход от одного языка, одной системы мышления, одного контекста, одной эпохи и национальной культуры к встрече, знакомству и слиянию с другой реальностью. Вполне естественно, что наше мышление может столкнуться с трудностями при попытке перевести необычные, незнакомые и загадочные понятия на наш язык».

Сложность перевода текстов художественных произведений объясняется тем, что каждое слово в них несет на себе огромную нагрузку смысла. Переводчику приходится не только передавать текст с одного языка на другой, но и пересоздавать его, учитывая уникальное видение мира, а следовательно, специфические способы восприятия и отражения мира на разных языках. Также сложности возникают из-за культурных различий между языками оригинала и перевода: например, «читатели-мусулмане могут быстро распознать сюжеты, связанные с Кораном в тексте, тогда как европейский читатель может их не заметить».

Процесс перевода художественной литературы всегда представляет собой сложную и многогранную задачу. Однако перевод стилистически «сложных» художественных текстов, таких как произведения Михаила Булгакова, добавляет к этой задаче еще большие трудности. М. Булгаков известен своим богатым стилем, использованием архаизмов, иронией, а также глубоким смыслом своих произведений. Прежде чем перейти к методам перевода, важно понять, что делает стиль М. Булгакова таким «сложным» для перевода:

1. *Архаизмы и сарказмы.* Булгаков часто использует архаичные слова и обороты, а также иронию, чтобы создать особую атмосферу своих произведений. Переводчик должен уметь передать этот стилистический элемент, сохраняя при этом понимание и иронический оттенок.

2. *Контекст и культурные особенности* играют важную роль. Произведения М. Булгакова часто содержат ссылки на исторические и культурные события, которые могут оставаться непонятными для читателей на других языках. Переводчику необходимо учитывать этот контекст и находить способы объяснить эти детали читателям.

3. *Метафоры и символика.* Булгаков использует богатую метафорическую и символическую картину. Переводчик должен быть способен передать не только буквальный смысл, но и образное значение этих элементов.

4. *Множество персонажей и диалогов.* М. Булгаков создает множество уникальных персонажей и разнообразные диалоги. Переводчику приходится передавать индивидуальные особенности речи каждого персонажа, чтобы сохранить их характер.

Современное изучение перевода представляет собой разнообразное и многогранное поле, включающее различные подходы и методологии. Ниже приведены некоторые из ведущих современных подходов к изучению перевода:

Лингвистический подход: Основанный на лингвистических теориях, этот подход анализирует перевод с точки зрения структуры и функции языка. Исследователи в этой

области исследуют, как структурные различия между языками могут влиять на процесс перевода и как переводчик может выбирать наилучшие языковые эквиваленты.

Когнитивный подход: Этот подход сосредотачивается на когнитивных процессах, которые участвуют в переводе, таких как восприятие, внимание, память и принятие решений. Исследователи изучают, как переводчики обрабатывают информацию, а также какие когнитивные стратегии они используют.

Социокультурный подход: Социокультурный подход анализирует влияние социокультурных факторов на перевод, включая культурные различия, стереотипы и социальные контексты. Исследователи изучают, как перевод может отражать и влиять на культурные нормы и ценности.

Функциональный подход: Этот подход смотрит на перевод с точки зрения его функциональной цели. Исследователи анализируют, как перевод выполняет определенные коммуникативные задачи, и какие языковые ресурсы используются для достижения этих целей.

Прагматический подход: Подход к переводу с точки зрения прагматики обращает внимание на контекст и взаимодействие между коммуникантами. Исследователи анализируют, как перевод воздействует на адресата и каким образом переводчик учитывает прагматические аспекты коммуникации.

Теория рецепции: Этот подход рассматривает, как перевод воспринимается и интерпретируется читателями или зрителями. Исследователи изучают, какие культурные и лингвистические ожидания у аудитории и как перевод может соответствовать или нарушать эти ожидания.

Технологический подход: С развитием компьютерных технологий и машинного перевода, этот подход сосредотачивается на использовании автоматизированных систем для облегчения процесса перевода. Исследователи изучают, какие технологии и инструменты могут улучшить качество и эффективность перевода.

Современное изучение перевода часто сочетает в себе элементы разных подходов, так как перевод является многогранной дисциплиной, зависящей от множества факторов. Комбинированные и междисциплинарные исследования становятся все более распространенными в этой области для более полного понимания процессов перевода и его влияния на культуру, коммуникацию и общество.

В этой части нашего исследования мы попытаемся изучить проблему перевода в рамках социокультурного подхода, точнее, как социокультурные факторы влияют на перевод, включая культурные различия, стереотипы и социальные контексты.

В сфере перевода художественной литературы столкнуться с так называемыми «сложными» текстами – это не редкость. Они могут содержать множество стилистических и лексических особенностей, которые делают их перевод более сложным и требующим особого внимания. При чтении эссе, стихотворения, романа или другого литературного произведения, переведенного с иностранного языка, мы погружаемся в текст, его смысл, эмоции и образы персонажей. В то же время, не каждый из нас задумывается о том, как много усилий и труда вложил переводчик, чтобы передать этот текст таким образом, чтобы сохранить первоначальный смысл и атмосферу этого литературного произведения.

Прежде чем говорить о переводе стилистически «сложных» текстов, важно понимать, что именно делает тексты «сложными» с точки зрения стилистики. Такие тексты могут содержать:

1. Оригинальные образы и метафоры. Художественные тексты часто обогащаются уникальными образами и метафорами, которые передают авторскую индивидуальность и стиль. Переводчик должен стремиться сохранить эти образы и метафоры, а также найти эквиваленты в целевом языке, чтобы передать ту же эмоциональную и стилистическую нагрузку.

2. Использование архаизмов и диалектов. Некоторые авторы могут использовать архаичные слова или диалектные выражения, чтобы создать атмосферу определенной эпохи или места.

Переводчик должен уметь адаптировать такие элементы для аудитории на целевом языке, не утратив при этом характера оригинала.

3. Разнообразие структур предложений. Художественные тексты могут включать в себя сложные и креативные структуры предложений, включая инверсии и параллелизмы. Переводчик должен уметь передать не только смысл, но и структуру предложения, чтобы сохранить авторский стиль.

4. Игру слов и звуков. Некоторые авторы играют с звуками и звучанием слов, создавая музыкальность текста. Переводчик должен учитывать этот аспект и стремиться сохранить звуковые и ритмические элементы оригинала.

Многие известные переводчики утверждают, что для успешного перевода стилистически «сложных» художественных текстов переводчик должен использовать различные методы и стратегии:

- Переводчик должен тщательно изучить оригинал и понять особенности стиля автора. Это позволит ему лучше передать индивидуальность текста при переводе.

- Поиск эквивалентов. Важно найти соответствия структурам, образам и метафорам в целевом языке, чтобы сохранить структурную и стилистическую целостность текста. При этом не всегда возможно найти точные эквиваленты, и переводчик должен быть готов к творческому подходу.

- Адаптация архаизмов и диалектов. Переводчик должен решить, каким образом он будет адаптировать архаизмы и диалектные элементы, чтобы они звучали естественно на целевом языке. Это может потребовать использования аналогов, изменения диалекта или контекстной разъяснительной сноски.

- Работа над структурой предложений. Переводчик должен учесть структурные особенности оригинала и попытаться передать их в переводе, сохраняя при этом читабельность и естественность текста на целевом языке.

- Сотрудничество с редакторами. Важно иметь возможность консультироваться с редакторами и специалистами по стилистике целевого языка, чтобы улучшить качество перевода.

Личность переводчика в художественной литературе играет важную роль и оказывает существенное влияние на конечный результат работы. Вот несколько аспектов, в которых проявляется личность переводчика:

Стиль. Литературный стиль переводчика, его вкусы и предпочтения могут повлиять на манеру перевода. Он может придать тексту определенную интонацию, выбрать конкретные слова и фразы, отражающие его собственное видение произведения.

Интерпретация. Переводчик интерпретирует оригинальный текст, и его собственное понимание и интерпретация произведения могут отличаться от других переводчиков. Это может привести к тому, что один и тот же текст будет переведен по-разному.

Культурный аспект. Личная культурная и социальная идентичность переводчика может влиять на то, как он передает культурные особенности и нюансы оригинального текста. Например, переводчик из одной страны может лучше понять и передать культурные аспекты текста, связанные с его собственной культурой.

Эмоциональное восприятие. Чувства и эмоции переводчика могут влиять на то, как он передает эмоциональные аспекты произведения. Например, переводчик может усилить или ослабить эмоциональную нагрузку текста в зависимости от своего восприятия и настроения.

Моральный аспект. При переводе текстов переводчик может столкнуться с этическими и моральными дилеммами, особенно если они содержат невербальный или деликатный материал. Личные убеждения переводчика могут влиять на его решения в этой области.

Из этого вытекает проблема передачи культурно-специфических элементов текста, которые представляют собой слова и выражения, содержащие информацию о социокультурных особенностях народа, на чей язык выполняется перевод. Эта лексика также включает в себя реалии, которые характерны для жизни и культуры данной нации и могут быть непонятными для читателей, говорящих на другом языке. Сохранение этих культурных и исторических нюансов становится критически важным для понимания замысла автора. Переводчик должен

находить способы передачи этих элементов, чтобы сделать произведение доступным и понятным для новой аудитории, сохраняя при этом его прагматическое содержание и авторскую концепцию.

Одним из примеров таких произведений, где присутствует множество культурно маркированных элементов, является повесть «Собачье сердце», написанная Михаилом Булгаковым в 1925 году. В этом произведении автор объединил реальные и фантастические элементы, чтобы передать образ России после революции 1917 года. Булгаков подробно и точно воссоздал советскую реальность 1920-х годов, включая множество культурно-исторических деталей. Однако из-за временной дистанции между теми событиями и сегодняшним днем многие из этих реалий могут быть непонятны современному читателю на другом языке.

Социокультурный анализ перевода повести М. Булгакова «Собачье сердце» на узбекский язык – важный аспект, позволяющий понять, как социокультурные контексты и особенности узбекской культуры могут влиять на перевод и восприятие этого литературного произведения. Важно отметить, что перед переводчиками, работавшими над таким текстом, стоял целый ряд социокультурных вызовов и задач. Вот некоторые из них:

Узбекистан, как часть бывшего союза, имеет свою историю, связанную с советским периодом. Переводчики учитывали исторические и социокультурные аспекты того времени, чтобы достоверно передать обстановку и образы оригинальной истории.

Узбекский язык имеет свои лингвистические и грамматические особенности, которые могут потребовать адаптации и изменений при переводе. Это может включать выбор схожих узбекских выражений и идиом.

Узбекская культура имеет свои уникальные особенности, ценности и традиции. Переводчики учитывали эти культурные аспекты и старались сохранить аутентичность произведения, принимая во внимание культурные различия.

Повесть «Собачье сердце» также имеет идеологический подтекст, затрагивающий вопросы морали, этики и человеческой природы. Переводчики тщательно работали над передачей этих идеологических аспектов на узбекский язык, учитывая при этом особенности культурного контекста.

Согласно систематизации терминов в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», можно выделить группы слов, которые привносят культурные и контекстуальные оттенки в текст. Эти слова относятся к разным сферам:

Этнографические элементы, такие как валенки, папаха, полтинник, солонина, самовар, аршин и др., служат для добавления красочных деталей и создания связей с национальными особенностями.

Географические термины, такие как Неглинный, Обухов переулок, Моховая, Сокольники, Пречистенка, Охотный ряд, Мертвый переулок, Мясницкая улица и многие другие, выполняют функцию помощи читателю в визуализации местоположения и атмосферы событий.

Религиозные термины, такие как куколь, отходная, епитрахиль и др., включаются для передачи религиозных контекстов и символики.

Общественно-политические названия и организации, такие как Центральный совет народного хозяйства, Славянский базар, МСПО, Домоуправление, Домком, Кооператив центрохоза, Совет нормального питания, Моссельпром, М.К.Х., Столовая нормального питания и многие другие, предоставляют информацию о социальном и политическом контексте произведения.

Самыми распространенными методами перевода географических названий являются транскрипция и калькирование. Эти приемы позволяют сохранить национальную специфику, одновременно обеспечивая понимание иностранному читателю. Например, фраза «Обухов переулок» была переведена Х. Шайховым на узбекский язык как «Obuxov jinko'chasi». В данном случае, первая часть фразы была звуково передана (Prechistenka), а второй части было дано сходное значение (калькирование).

Х. Шайхов и Г. Нишонова учитывали ожидания и интересы узбекской аудитории при переводе. Понимание, какие аспекты сюжета могут быть наиболее значимыми или привлекательными для узбекских читателей, помогло им сделать перевод более актуальным и соответствующим.

Переводчики воспользовались методом калькирования, чтобы точно передать название улицы «Охотный ряд» в контексте размышлений пса Шарика о господине (профессоре Преображенском), который приобрел колбасу в одном из магазинов компании «Моссельпром», как «ovchilik bozori»: «Nima jin urib, u Markaziy Xo'jalik kooperativida adashib yurgan ekan? Mana, u yonginamda... Nima qidiraypti o'zi?.. – U-u-u-u... Shu ipirisqi do'konchadan nima xarid qilishi mumkin? Nahotki, ovchilik bozori unga kamlik qilgan bo'lsa? Nima-nima? Kolba-sa. Janob, siz bu kolbasaning nimadan tayyorlanganligini bilganingizda edi, do'konchaniing yaqiniga ham yo'lamagan bo'lardingiz. Uni menga berganingiz ma'qul».

Здесь географические названия «Кооператив Центрохоз» и «Моссельпром» переводятся по-разному. Если «Кооператив «Центрохоз»» переводится простым калькированием («Markaziy Xo'jalik kooperativi»), то «Моссельпром» – простой транскрипцией («Mosselprom»).

Так, при переводе на узбекский язык повести «Собачье сердце», насыщенного различными культурными и социальными элементами, учитывалось восприятие узбекским читателем географических названий, что обогащало контекст и помогало читателю лучше понять окружающий мир героев.

Поэтому перевод художественных текстов с высокой стилистической сложностью представляет собой сложную и творческую задачу, которая требует от переводчика глубокого понимания стиля автора. Однако успешное выполнение этой задачи может принести читателям на целевом языке радость от чтения оригинальной и красочной литературы, а также способствовать культурному обмену и пониманию между разными языковыми сообществами. Перевод такого стилистически «сложного» художественного текста, как «Собачье сердце» М. Булгакова, потребовал от переводчиков высокого уровня лингвистической и культурологической компетенции, а также творческого подхода. Сохранение переводчиками стилистических особенностей оригинала в переводе позволило узбекским читателям насладиться богатством и глубиной повествования, а также углубить понимание культурного контекста и литературных традиций.

Литература

Булгаков М. Итюррак. Таржимон: Хожиакбар Шайхов, Гулчехра Нишонова. – Тошкент: «Yangi asr avlodi», 2020. -144 б.

Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. - Москва: Издательство Московского университета, 2007. – с 4. (-544 с).

Горбачевский, А. А. Оригинал и его отражение в тексте перевода. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 2001. – 202 с.

Даминов Б. Становление теории перевода в Узбекистане / Б. З. Даминов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2020. - № 42 (332). - С. 310-313. - URL: <https://moluch.ru/archive/332/74226/> (данные обращения: 27.09.2023).

Салям Г. Реки, которые я пью воду. – Ташкент: «Молодая гвардия», 1990. – 194 с.

Пастухова Елена Николаевна. Специфика перевода реалий художественного текста (на материале двух переводов повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»).

Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 544 с.

Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. - М.:Сов.писатель, 1980. – 256 с.

Маршак С. Воспитание словом. - М.:Сов. писатель, 1968. – 584 с.

Чуковский К.И. Высокое искусство. - М.:Сов. писатель, 1988. – 352 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000